

YANGI AVLOD ONA TILI DARSLIKLARIDA MATN YARATISHGA OID TOPSHIRIQLARNING BERILISH SHAKLLARI VA ULARNING MOHIYATI

Xilola Oripova

QDU talabasi

M.N.Mamadjanova

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592935>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi avlod ona tili darsliklarida matn yaratishga doir topshiriqlarning berilishi va ularni o'quvchilarga o'rgatishning ta'limiy asoslari xususida fikrlar keltirilgan. Matnning muhim belgilari, o'quvchilar dunyoqarashini o'stirishdagi ahamiyati ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: matn, matn yaratish, ijodiy fikrlash, diagramma, infografika, analitik fikrlash, audio va video vositalari.

“Matn” atamasi ilmiy adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi. “O'zbek tilining izohli lug'ati”da matn so'zining arabchadan o'zlashganligi, eskirgan kitobiy so'z ekanligi va aynan matn so'zi anglatgan ma'noga tengligiga ishora qilinadi. Matn nutqiy hodisa bo'lib, u ikki va undan ortiq gapning mazmuniy birikishidir. O'z tuzilishiga ko'ra gap xat boshi, bo'lim qism, boblardan tashkil topadi. O'quvchilar tomonidan yaratilgan matnlar asosan gap, xat boshi va qismdan iborat bo'ladi. Bahor dalalarda ish qizg'in shaklidagi to'rtgina so'zning mazmun birikishidan tortib, butun boshli hikoyalar, ertaklar, badiiy asarlar hammasi matn hisoblanadi. Matn narsa vahodisalarini tasvirlaydi, so'zlovchining munosabatini aniqlaydi. O'quvchilar rivoyat va hikoyalash, muhokama qilish usullaridan ko'proq foydalaniladi.

Matnlar ustida ishlash orqali o'quvchilarini ijodiy fikrlashga yo'naltirish, ular ongi va tafukkurini rivojlanishiga asos bo'ladi. Matnlar orqali o'quvchilarni ijodiy tafukkurini shakllantirish mumkin. O'quvchilar qanchalik ko'p matn o'qisa shunchalik nutqi rivojlanadi, matnning ma'nosini tushunish orqali dunyoqarashi va fikrlashi o'zgaradi. O'quvchilarini ijodiy fikrlashga yo'naltirishning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Matn ustida ishlash boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini o'stirishning eng ma'qul usullaridan biri hisoblanadi. Buning uchun ularning og'zaki va yozma nutqlarini baravar rivojlantirib borish kerak. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida ona tili ta'limining asosiy maqsadi o'quvchilarning kommunikativ savodxonlik darajasini oshirish, ularni mustaqil va ijodiy fikrlashga yo'naltirish, fikr mahsulini to'g'ri, ravon, o'rinli ifodalashga o'rgatish ekan, uni amalga oshirishning ishonchli omillaridan biri - matn yaratishning samarali

texnologiyasini ishlab chiqish, uni o'quv amaliyotiga izchil joriy etish, o'quvchini muammoli o'quv topshiriqlari orqali izlanish va kashf qilishga yo'naltirish, o'quvchi lug'at boyligini kengaytirish jarayonida nutqiy mahoratini shakllantirish (so'zning lug'aviy ma'nolarini sharhlash), fikr ifodalash (og'zaki nutq va matn yaratish) da so'zni tanib va tanlab ishlatishni talab qiluvchi o'quv topshiriqlari, nutqiy madaniyatni yuksaltiruvchi ko'nikma va malakalar tizimi bilan qurollantirishdir[1;16].

Mustaqil matn yaratish va matn ustida ishlash o'quvchidan matn turlarini bilish, matnning tarkibiy qismlari bilan tanishish va ushbu qismlarni o'zaro bog'lovchi grammatik vositalarni to'g'ri qo'llay olish ko'nikma-malakalarini egallashni talab etadi. Buning uchun ona tili darslarida matn mazmunini to'ldirish, kengaytirish, uni qayta ishlash, matnning shakli, uslubini o'zgartirish, matnda mavjud mantiqiy va uslubiy nuqsonlarni aniqlash va bartaraf qilish yo'nalishlarida ish olib borish, ya'ni o'quvchilarni nafaqat matn yaratishga, balki matnni tahlil qilish va tahrir qilishga o'rgatishga ham yo'naltirish kerak bo'ladi.

Yangi avlod ona tili darsliklarida matn yaratishga oid topshiriqlar quyidagi shakllarda berib o'tilgan :

I .Ma'lum bir mavzular berilib, ular bo'yicha o'quvchilar og'zaki ,yozma , ijodiy , tasviriy kabi matn turlarini yaratishlari talab etiladi . Ma'lum bir mavzu bo'yicha matn yaratish ko'nikmasining mohiyati – bu o'quvchi berilgan mavzu doirasida izchil, mazmunli va mantiqan bog'langan matn tuzish qobiliyatini shakllantiradi . Ushbu ko'nikma quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

1.Mavzuni tushunish – Yozuvchi mavzuning mohiyatini to'g'ri anglab, asosiy g'oyani aniqlashi kerak.

2.Reja tuzish – Matnni tuzishdan avval, uning kirish, asosiy qism va xulosasini rejalashtirish muhim.

3.G'oya va fikrlarni bayon qilish – Asosiy fikrlarni ravon, lo'nda va mantiqan izchil shaklda ifodalash zarur.

4.Tili va uslubiga e'tibor – Matn tili adabiy, grammatik jihatdan to'g'ri va uslubga mos bo'lishi kerak.

5.Ijodkorlik – Shaxsiyyondashuv, o'zigaxosfikrvaifodalarmatnniyanadaboyitadi. Bu ko'nikma nafaqat ta'limda, balki hayotiy vaziyatlarda ham fikrni aniq yetkazish, mulohaza yuritish kabi o'rinlarda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

5-sinf ona tili darsligi

Uyga topshiriq.Qiziqadigan faningiz qaysi? Uni o'qib-o'rganish orqali kelajakda qanday ixtirolar qilish mumkinligi haqida qisqa matn yozing.

6-sinf ona tili darsligi .Uyga vazifa (51-sahifa)

O'zingiz yoqtirgan san'at turi haqida ma'lumot to'plang. Quyidagi yo'riqnoma asosida radionutq tayyorlang:

1. Tanlangan san'at turi haqida ma'lumot to'plang.
2. Shu asosda matn tayyorlang.
3. Tayyorlagan matningizni bir necha marta ovoz chiqarib o'qing.
4. Uni radionutq sifatida audio shaklida yozib oling.

II.Berilgan diagramma,infografikdan foydalangan holatda matn yaratishga doir topshiriqlarning berilishi .

Berilgan diagramma yoki infografik asosida matn yaratishga doir topshiriqlarning ahamiyati juda katta bo'lib ,bunday matn turlarini yaratishning quyidagi jihatlarni ko'rsatish mumkin:

1.Analitik fikrlashni rivojlantiradi:

O'quvchilar infografika yoki diagrammadagi ma'lumotlarni tahlil qilishga, asosiy g'oyalarni ajratib olishga o'rganadilar. Bu esa ularning mantiqiy fikrlash va axborotni tanqidiy baholash ko'nikmalarini oshiradi[2].

2.Axborotni qayta ishlash va ifodalashni o'rgatadi:

Diagramma yoki infografikdagi raqamlar, belgilar va tasvirlardan foydalangan holda matn yaratish, o'quvchini murakkab axborotni soddalashtirib, uni yozma tarzda bayon qilishga o'rgatadi.

3.Fanlararo integratsiyani ta'minlaydi:

Diagrammalar ko'pincha matematika, geografiya, biologiya kabi fanlarga oid bo'ladi. Bu esa o'quvchiga turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni anglash va qo'shma bilim olish imkonini beradi[4].

4.Yozma nutqni rivojlantiradi:

Berilgan vizual axborotni og'zaki yoki yozma matnga aylantirish orqali o'quvchining lug'at boyligi, jumla tuzish va matn qurish ko'nikmalari shakllanadi.

Ijtimoiy tarmoqlar 6-sahifa .

Topshiriq. Berilgan diagramma bilan tanishib chiqing.Uni matn ko'rinishiga yozing

III .Berilgan rasmlardan foydalanib ijodiy , tasviriy , bog'lanishli kabi matn turlarini yaratishga doir topshiriqlarning berilishi .

Berilgan rasmlar asosida matn yaratishga doir topshiriqlarning ahamiyati juda katta bo'lib, bu turdagi mashg'ulotlar o'quvchilarning bir nechta muhim ko'nikmalarini rivojlantiradi. Quyida uning asosiy ahamiyatlari keltirilgan:

1 Tafakkurni rivojlantiradi: O'quvchilar rasmga qarab voqeani tasavvur qilishga, sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlashga harakat qiladi. Bu esa ularning mantiqiy va obrazli fikrlashini kuchaytiradi.

2.Nutqni rivojlantiradi: O'quvchilar rasm asosida matn tuzishda og'zaki va yozma nutqini boyitadi, yangi so'z va iboralarni qo'llashga odatlanadi.

3.Ijodiylikni oshiradi: Rasm asosida hikoya yoki matn yozish – bu ijodiy yondashuvni talab qiladi. O'quvchi o'z fantaziyasini ishga solib, o'zgacha syujet tuzishga harakat qiladi.

4.Kuzatuvchanlikni oshiradi: Rasmga diqqat bilan qarash, tafsilotlarni ko'rish va ulardan foydalanish o'quvchilarning e'tiborini oshiradi.

11-dars 46-sahifa.

11.4-mashq.Rasmni diqqat bilan tomosha qilib , unga mos sarlavha toping .O'z munosabatingizni yozma shaklda ifodalang va uni tengdoshlaringizga izohlab berishga harakat qiling .

IV.Audio, video va turli havolalardan foydalanib ular bo'yicha olingan xulosalarni matn ko'rinishida yozishga doir topshiriqlarning berilishi.

Yangi avlod darsliklarining muvaffaqiyatli tomonlaridan biri shuki, darsliklardagi topshiriqlarning berilishida audio ,video va turli xil skanerlarning berilishi o'quvchilarni aynan o'sha mavzular bo'yicha real tasavvurga ega bo'lishlari va ularni yanada mavzuga qiziq doirasini kengaytirishga yordam beradi.Matn yaratashiga doir topshiriqlarda ham aynan , audio,video va turli havolalardan foydalangan holatda matn yaratishga doir topshiriqlar berib borilgan.

1.Tomosha qilgan videolavhangizga sarlavha toping. Videolavhani qismlarga ajrating. Mavzuga mos epigraf tanlang va matn yozing.

Turon yo'lbarisi. 26-sahifa .

Topshiriq .Audio matn ("Chumchuqlarga qiron keltirgan Xitoy") voqealari va o'z taassurotlaringiz asosida matn yozing. Matn sarlavhasini o'zingiz tanlang .

Xulosa qilib aytganda, nutq, xususan, yozma nutqning ifoda shakli hisoblangan matn va uni yaratish texnologiyasining yangi avlod darsliklarida berilishilishi o'quvchilarning mantiqiy va obrazli fikr yuritish , fikrini izchil bayon eta olish va tanqidiy munosabat bildirish kabi konikmalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi omillardan biridir .Yangi darsliklar ta'limining kompetensiyaviy ,kommunikativ va shaxsga yo'naltirilgan tamoyillariga asoslanib, bo'quvchilarda matn tuzish , mantiqiy fikrlash va izchil ifoda etish ko'nikmaklarini shakllantirishni maqsad qiladi . Ushbu darsliklar orqali matn ustida ishlash bosqichlari – reja tuzish ,g'oya tanlash, tuzilma yaratish va tahrir

qilish kabi jihatlar izchil o'rgatiladi .Bu esa o'quvchilarning nutqiy faolligini oshirish va yozma ijodiy faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi .

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Ziyodova T. Matn yaratish texnologiya –Toshkent:Fan, 2007 . –B.16.
- 2.Sanoyeva M. Grammatik topshiriqlarni bajarishda matn ustida ishlash metodikasi (8-sinf misolida) . Ped .fan .Fals.Dok(PhD) .Dis – Navoiy ,2023.
- 3.Mavlonova K., Qo'ldosheva S., Hakimova N., Siddiqov S. 5-sinf ona tili darsligi . –Toshkent , 2024.
- 4.Azimova I., Mavlonova K. va boshqalar . 6-sinf ona tili darsligi. –Toshkent ,2022 .

